

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Саидов Хабибулла Шавкат угли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

УЗБЕКИСТАНА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 / FEVRAL